

СНИЖЕНИЕ ПРОДУВАЕМОСТИ КАК ФАКТОР УХУДШЕНИЯ КАЧЕСТВА АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА В ГОРОДЕ АЛМАТЫ

Сакенова С.С.

магистрант, Satbayev University, Алматы, Казахстан

Ержанқызы А.

PhD, старший преподаватель, Satbayev University, Алматы, Казахстан

REDUCTION IN AIR VENTILATION AS A FACTOR IN THE DETERIORATION OF ATMOSPHERIC AIR QUALITY IN THE CITY OF ALMATY

Sakenova S.S.

Master's student, Satbayev University, Almaty, Kazakhstan

Yerzhankyzy A.

PhD, Senior Lecturer, Satbayev University, Almaty, Kazakhstan

Аннотация

Алматы в контексте влияния городской застройки на естественную продуваемость территории. Проанализированы основные загрязняющие вещества, включая взвешенные частицы PM_{2.5} и диоксид азота (NO₂), а также особенности их накопления в приземном слое атмосферы.

Abstract

This study addresses the problem of air pollution in Almaty in the context of the impact of urban development on natural ventilation. The main pollutants, including particulate matter (PM_{2.5}) and nitrogen dioxide (NO₂), and their accumulation in the near-surface atmosphere are analyzed.

Ключевые слова: Алматы, загрязнение воздуха, продуваемость, PM_{2.5}, NO₂, городская застройка, ветровые потоки, горно-долинная циркуляция, аэрация.

Keywords: Almaty, air pollution, urban ventilation, PM_{2.5}, NO₂, urban morphology, wind flow, mountain-valley circulation.

Введение. Проблема загрязнения атмосферного воздуха является одной из наиболее актуальных экологических и социальных проблем современных городов. В крупных урбанизированных территориях ухудшение качества воздуха обусловлено не только ростом антропогенной нагрузки, но и особенностями пространственной организации городской среды.

Город Алматы характеризуется сложными природно-климатическими условиями, обусловленными его расположением у подножия гор Тянь-Шаня. Орографические особенности территории, а также формирование горно-долинной циркуляции существенно влияют на процессы переноса и рассеивания загрязняющих веществ [1]. При неблагоприятных метеорологических условиях, таких как слабый ветер и температурные инверсии, в городе формируются устойчивые зоны застоя воздуха, что способствует накоплению вредных примесей в приземном слое атмосферы.

Существенную роль в ухудшении экологической ситуации играет трансформация городской застройки. В советский период градостроительное планирование учитывало климатические особенности территории, включая направления преобладающих ветров и необходимость обеспечения аэрации городской среды. Однако в постсоветский период наблюдается значительное уплотнение застройки, рост этажности и нарушение пространственной структуры города, что приводит к снижению продуваемости и ухудшению условий вентиляции [3].

Современные исследования показывают, что морфология городской застройки оказывает значительное влияние на ветровой режим и процессы рассеивания загрязняющих веществ [2]. Плотная застройка способствует блокировке воздушных потоков, формированию турбулентных зон и возникновению эффекта «уличных каньонов», что приводит к накоплению загрязнений и ухудшению микроклимата городской среды.

В связи с этим целью данной работы является анализ влияния городской застройки на продуваемость территории города Алматы и выявление факторов, способствующих ухудшению качества атмосферного воздуха.

1. Проблема загрязнения воздуха в городе Алматы

Город Алматы на протяжении последних десятилетий сталкивается с выраженной проблемой загрязнения атмосферного воздуха, проявляющейся в регулярном образовании смога и превышении допустимых концентраций загрязняющих веществ. Согласно исследованиям, уровень загрязнения воздуха в городе имеет устойчивую тенденцию к росту, что связано как с природными, так и с антропогенными факторами [1, 4, 5].

Смог в Алматы формируется в результате накопления загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы при неблагоприятных метеорологических условиях, прежде всего при слабом ветре и температурных инверсиях. Ключевыми загрязнителями являются взвешенные частицы PM_{2.5} и диоксид азота (NO₂).

PM2.5 представляют собой мелкодисперсные твердые частицы диаметром менее 2.5 мкм, способные проникать глубоко в дыхательные пути и кровеносную систему человека, вызывая заболевания органов дыхания и сердечно-сосудистой системы.

Диоксид азота (NO_2) является газообразным загрязнителем, образующимся преимущественно при сгорании топлива, и способствует развитию воспалительных процессов, а также участвует в формировании вторичных аэрозолей и смога [5].

а) 2019

б) 2024

Рисунок 1 – Содержание NO_2 за 2019 и 2024 года

2. Географические особенности и их влияние на продуваемость

Одной из ключевых причин ухудшения качества воздуха в Алматы является его географическое положение. Город расположен у подножия гор Тянь-Шаня и фактически находится в орографически ограниченной территории, что часто описывается как «котловинный» эффект.

Такая конфигурация рельефа существенно ограничивает горизонтальный перенос воздушных масс и снижает интенсивность естественной вентиляции. В условиях слабых ветров загрязняющие вещества не рассеиваются, а накапливаются в приземном слое атмосферы, формируя устойчивые зоны загрязнения.

Рисунок 2 – Карта рельефа города Алматы

3. Урбанизация и изменение структуры застройки

Существенное ухудшение экологической ситуации в Алматы наблюдается с конца XX века, особенно после распада СССР, когда изменилась структура и интенсивность застройки города. В советский период градостроительное планирование осуществлялось с учетом климатических факторов,

включая розу ветров и особенности местной циркуляции воздуха.

Городская планировка предусматривала сохранение аэрационных коридоров и ориентирование уличной сети в соответствии с преобладающими направлениями ветра, что способствовало лучшей продуваемости территории.

В постсоветский период наблюдается переход к более интенсивной и фрагментированной застройке, сопровождающейся увеличением плотности зданий, ростом этажности и нарушением

пространственной структуры города. Это приводит к частичному перекрытию естественных путей движения воздушных масс и ухудшению условий вентиляции [3].

Алматы
43.25°N, 76.91°E (783 m asl).
Модель ERA5.

Рисунок 3 – Роза ветров города Алматы

4. Влияние застройки на ветровые потоки

Современные исследования показывают, что морфология городской застройки оказывает существенное влияние на ветровой режим и условия аэрации городской среды [2]. Основные механизмы воздействия включают:

- Блокировку воздушных потоков — плотная и высокоэтажная застройка увеличивает аэродинамическую шероховатость поверхности и снижает скорость ветра;
- Формирование турбулентных зон — здания создают вихревые структуры, нарушающие упорядоченное движение воздушных масс;
- Эффект «уличных каньонов» (street canyon) — узкие улицы, окруженные высокими зданиями, препятствуют вертикальному и горизонтальному обмену воздуха.

В результате указанных процессов снижается эффективность рассеивания загрязняющих веществ, что способствует их накоплению в городской среде и усилению негативного воздействия на здоровье населения [2, 3].

Выводы. Таким образом, ухудшение качества атмосферного воздуха в Алматы обусловлено сочетанием природных факторов (рельеф, горно-долинная циркуляция) и антропогенных изменений, связанных с трансформацией городской застройки. Рост плотности и изменение морфологии застройки приводят к снижению продуваемости городской среды и формированию зон застоя воздуха, в которых происходит накопление загрязняющих веществ.

В связи с этим перспективным направлением исследований является количественная оценка влияния городской морфологии на ветровой режим с

использованием методов численного моделирования. Применение инструментов, таких как Rhino + Grasshopper + Ladybug Tools, позволяет детально анализировать распределение скоростей ветра, выявлять зоны турбулентности и оценивать условия аэрации городской среды.

Список литературы

1. Зинединов Д. Т., Сарсенабаева А. Н. Экология Алматы // Проблемы геологии и освоения недр. – Томск, 2017
2. Why wind comfort is so important [Электронный ресурс]. – URL: https://skyarchschool.ru/why_wind_comfort_is_so_important
3. Kiseleva O. V., Savelyeva E. D. Forecasting the ecological situation using GIS technologies [Электронный ресурс]. – URL: <https://dlwqtxts1xzle7.cloudfront.net/>
4. Almaty Air Initiative. Как алматинцы видят смог [Электронный ресурс]. – URL: <https://air.org.kz/project/kak-almatintsy-vidyat-smog-rezultaty-ezhegodnogo-issledovaniya-almaty-air-initiative/>
5. В Алматы значительно вырос уровень загрязнения воздуха [Электронный ресурс]. – URL: https://www.kt.kz/rus/ecology/v_almaty_znachitelno_vyros_uroven_zagryazneniya_vozduha_1377973347.html
6. Численный анализ влияния горно-долинной циркуляции на загрязнение атмосферного воздуха города Алматы [Электронный ресурс]. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/chislennyy-analiz-vliyaniya-gorno-dolinnoy-tsirkulyatsii-na-zagryaznenie-atmosferного-vozduha-goroda-almaty>